

Data about the authors**Oleksandr Molnar,**

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Oleksandr Brenzovych,

Lecturer of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Volodymyr Poliakov,

Postgraduate of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ШАБРАНЬСЬКА Н. І.

МАРИНІНА С. В.

Побудова державної політики безпеки праці на інвестиційно–інноваційних засадах економічного розвитку

Предметом дослідження є комплексний аналіз стратегічних завдань забезпечення гідних сучасних умов безпечної високопродуктивної праці населення України у післявоєнний період, модернізації та індустріалізації української економіки.

Мета дослідження – проаналізувати національне завдання 8.5 Стратегії розвитку для України «Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки» на основі нового рівня науково–технічної діяльності та інновацій.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко–структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Сформовані пропозиції мають перспективу використання при розробці стратегічних програмних документів післявоєнного розвитку економіки, нової індустріалізації та модернізації виробничих процесів. Має бути реалізована ціль збереження та прискореного розвитку людського капіталу в умовах жорсткого післявоєнного дефіциту трудових ресурсів.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Гідна та безпечна праця забезпечується автоматизацією та роботизацією виробничих процесів, мінімізацією в них безпосередньої участі людини. Людині залишаються творчі функції розробника замість фізичного виконавця. Безпека праці фізично зберігає людський капітал і сприяє його вищій капіталізації та продуктивності. Серед важливих напрямів: 1. Державна політика стимулювання інноваційно–інвестиційних процесів модернізації матеріально–технічної та технологічної бази виробництва товарів та послуг. Фінансове сприяння інвестиціям підприємств в інновації. 2. Пріоритет екологічно безпечним виробництвам. 3. Впровадження інноваційних технологій цифровізації та інформатизації виробничих та управлінських технологій на корпоративному рівні. 4. Увага управлінню технологічними ризиками виробництва, своєчасне виявлення та нейтралізація загроз безпечності праці. 5. Постійно діючі на підприємствах системи управління умовами та безпекою праці (тренінги, навчання, безпечним прийомам праці та культури безпеки в цілому).

Ключові слова: охорона праці, державна політика, безпечні умови праці, соціальний захист.

SHABRANSKA N. I.

MARYNINA S. V.

Structure of the state policy of labor safety on the investment and innovation basis of economic development

The subject of the study is a comprehensive analysis of the strategic tasks of ensuring decent modern conditions for safe, highly productive work of the Ukrainian population in the post-war period of modernization and industrialization at the Ukrainian economy.

The purpose of the research is to analyze the national task 8.5 of the Development Strategy for Ukraine "To contribute the provision of reliable and safe working conditions for all workers, in particular by applying innovative technologies in the field of labor protection and industrial safety" based on a new level of scientific and technical activity and innovation.

Research methods. Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.

Results of the work. The formed offers have the prospect of being used in the development of strategic program documents for the post–war development of the economy, new industrialization and modernization of production processes. The goal of preservation and accelerated development of human capital should be realized in the conditions of severe post–war shortage of labor resources.

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their efficiency, promising directions of the development of the military–industrial complex (MIC).

Conclusions. Decent and safe work is ensured by automation and robotization production processes and minimizing direct human participation in them. Humans are left with the creative functions of a developer instead of a physical executor. Occupational safety physically preserves human capital and contributes to its higher capitalization and productivity. Among the important directions: 1. State policy of stimulating innovation and investment processes of modernization the material, technical and technological base of production of goods and services. Financial assistance to investments of enterprises in innovation. 2. Priority to ecologically safe productions. 3. Implementation of innovative technologies of digitization and informatization of production and management technologies at the corporate level. 4. Attention to the management of technological risks of production, timely identification and neutralization of threats to labor safety. 5. Permanently operating systems of management of working conditions and labor safety (trainings, education, safe work techniques and safety culture in general).

Key words. labor protection, public policy, safe working environment, social protection.

Постановка проблеми. Значні людські, матеріальні та фінансові втрати у 2022–2024 рр. потребують активної економічної політики соціально–економічного відновлення України у післявоєнний період швидкими темпами. Орієнтовним стратегічним завданням має бути вихід на довоєнний рівень за 5 перших років відновлення та модернізації економіки України.

Умови праці та її фізична безпека є складною системою відносин і конструктивних зусиль, які формуються на трьох рівнях: уряд (законодавство в сфері праці), роботодавець (інвестиції в умови праці та технічний рівень робочих місць), працівник (виконання вимог та додержання правил безпечної праці). А також, є результатом політики держави (національний рівень, законодавче поле) і підприємств (корпоративний рівень, обсяги інвестицій та поточні витрати на кожне робоче місце). Їх раціональне поєднання забезпечує певний рівень умов праці, трудової виробничої безпеки та збереження здоров'я працівників. Важливим виробничим ресурсом економіки стають не тільки трудовий потенціал країни, а і матеріальні умови його використання.

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), щорічно у світі трапляються понад 270

мільйонів нещасних випадків на виробництві, і до близько 160 мільйонів випадків захворювань без смертельного наслідку. Більше 5000 осіб щоденно помирають на виробництві від нещасних випадків та професійних захворювань [1].

В Україні за 2019–2021 рр. спостерігалось зниження рівня загального травматизму, хоча порівняно з розвиненими країнами світу він все одно є надто високим. За даними Міжнародного бюро праці (МОП) [2], в Україні у середньому на 100 тис. працівників щороку припадає 11 загиблих. Кількість випадків травматизму, в т. ч. зі смертельними наслідками, впродовж останніх років істотно не змінювалася [3]. Спостерігається високий рівень травматизму зі смертельними наслідками в агропромисловому комплексі, вугільній промисловості, будівництві і транспорті, у соціально–культурній сфері та торгівлі [1, 4]. Однак в житлово–комунальному господарстві, соціально–культурній сфері, вугле– та нафтогазовидобуванні вдалося скоротити смертність на виробництві.

Головними причинами низького рівня охорони праці є застаріла матеріально–технічна база виробничих підприємств, критична зношеність основних засобів (до 80%), низький рівень ав–

томатизації і та роботизації, дефіцит коштів для модернізації технологічних процесів, низька інвестиційна активність підприємств на тлі високих ризиків у нестабільній економіці України. Треба додати суб'єктивні причини: недостатня заробітна плата для повноцінного відновлення робочої сили, незадовільні умови праці, які не відповідають санітарним вимогам; значний рівень захворюваності працівників; порушення умов безпечної праці. Недостатньою є ефективність державної політики нагляду за охороною праці на корпоративному рівні. Також, недостатніми є обсяги корпоративних інвестицій у заходи і засоби з охорони праці, в тому числі і щодо колективної безпеки на підприємствах [3].

Основні ризики невиконання завдань ЦСР №№ 8 (що стосуються досягнення цілей завдань ЦСР та стратегічних документів) пов'язані із потенційно можливим недофінансуванням освітніх програм, контролю за охороною праці, сучасних систем інформування населення та науково-технічної діяльності на їх підтримку в наступні роки. Особливу гостроту даним ризикам надає війна в Україні і її наслідки у післявоєнний період.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Окремі аспекти охорони праці були розглянуті у працях таких вчених: О. Васильчишин, О. Виноградов, В. Грибан, В. Джигирей, В. Жидецький, О. Ніпіаліді та О. Мельніко та ін.

Метою статті є комплексний аналіз можливостей та головних шляхів виконання Стратегії досягнення цілей розвитку України. В контексті завдання 8.5 «Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки» розглядаються напрями сприяння захисту трудових прав і забезпеченню надійних і безпечних умов праці, створення стимулів для активізації технічної модернізації та інноваційної діяльності, у т. ч. у працевістких секторах; формування надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової.

Виклад основного матеріалу. Після російського вторгнення в Україну питання безпечної виробничої діяльності та охорони праці набули ще більшого значення для багатьох підприємств через наближеність до фронту, участь у роботі оборонного комплексу. Зросли ризики руйнувань

виробничих приміщень, порушень технологічного циклу через потенційно можливі бомбардування та ракетні обстріли навіть суто цивільних та віддалених від фронту підприємств.

Зросла важливість для кожного підприємства та установи наявності засобів цивільної оборони, бомбосховищ та укриттів для персоналу. За даними 2022 року, у середньому, щодня під час виконання трудових обов'язків гинуть три працівники і половина випадків — через причини, пов'язані з війною [5].

В умовах, коли країна веде війну із зовнішнім ворогом, виробнича діяльність на підприємствах передбачає певне скупчення людей в одному місці і через це мають місце додаткові ризики. До них кожне підприємство має готуватися і нести додаткові витрати для запобігання ризикам. Україна несе великі зростаючі втрати, у тому числі внаслідок загибелі працівників на робочих місцях.

У 2022 році статистика виробничого травматизму засвідчила 3065 працівників, у тому числі 520 смертельних випадків. З цієї чисельності безпосередньо через воєнні дії (обстріли, бомбардування, підриви на мінах) на виробництвах різних підприємств постраждало 711 працівників, з яких 252 особи зі смертельним наслідком [3].

За державну політику в сфері охорони праці несе відповідальність Мінсоцполітики. В тому числі функцію координації та поширення інформації з питань організації безпечних умов праці. Актуальні питання розміщуються на офіційному вебсайті Мінсоцполітики, на інформаційному порталі pratsia.in.ua та на сторінках у соціальних мережах тощо. Також на інформаційному порталі розміщено рекомендації, як працювати безпечно в умовах війни [2].

Починаючи з 2020 року, Мінсоцполітики України заклало основу ведення соціального діалогу для підвищення рівня безпеки та здоров'я працівників. З цією метою територіальні органи провели аналіз стану організації безпеки праці на підприємствах областей з метою визначення найбільш ризиконебезпечних галузей виробництва та на підставі проведеного аналізу розробили «Профілі безпеки праці». Для цього при кожному територіальному органі Держпраці створено постійно діючі робочі групи, до складу яких включено представників заінтересованих установ та соціальних партнерів. В роботі обговорюються найбільш пріоритетні напрями

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

роботи, визначаються ризиконебезпечні галузі виробництва та інші питання, що стосуються безпеки праці в регіоні. До робочих груп, крім посадових осіб територіальних виконавчих органів, залучалися представники Федерації професійних спілок України, Федерації роботодавців України, Фонду соціального страхування України, територіальних органів Укртрансбезпеки, Національної поліції України, ДСНС, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. В робочих групах задіяно близько 300 фахівців з різних організацій та установ.

В результаті сформовані Плани превентивної роботи територіальних органів Держпраці на 2021 рік, які формувалися на підставі аналізу рівня виробничого травматизму та пропозицій керівників суб'єктів господарювання, соціальних партнерів й органів місцевого самоврядування області. Особлива увага приділена тісній співпраці із територіальними органами Укртрансбезпеки та Національної поліції України з метою

підвищення рівня безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також, для попередження та недопущення випадків травматизму внаслідок ДТП; проведення інформаційно–роз'яснювальної роботи щодо запобігання настанню нещасних випадків у закладах охорони здоров'я.

З 2022 року Мінсоцполітики запроваджено сервіс онлайн консультацій «Інтерактивний інспектор», де громадяни можуть у найкоротші строки отримати відповіді на питання, пов'язані із законодавством про працю, безпеку та гігієну праці, надання адміністративних послуг тощо.

У 2022 р., незважаючи на військові дії, в умовах воєнного стану по всій країні, а в окремих регіонах в умовах ведення бойових дій, страхові експерти з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду продовжують виконувати свої основні функції.

Аналіз досяжності завдань Стратегій, які можна пов'язати із досягненнями науки, технологій,

Таблиця 1. Оцінювання внеску НТІ у досягнення цілі завдань ЦСР № 8 (8.5. Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки)

Цільові / спеціалізовані індикатори реалізації завдання	Значення цільового орієнтиру індикатору на 2020 р. (із ЦСР)	Значення цільового орієнтиру індикатору на 2030 р. (із ЦСР)	Значення цільового орієнтиру (ЦСР) у звітному році				Відсоток досягнення значення цільового орієнтиру 2020 р. індикатором у 2020 р., %	Відсоток досягнення значення цільового орієнтиру 2030 р. індикатором у 2020 р., %	Відсоток досягнення значення цільового орієнтиру 2030 р. індикатором у 2021 р., %
			2018	2019	2020	2021			
			2020	2020	2021				
Кількість потерпілих від нещасних випадків на виробництві, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, % до рівня 2015 р.	75	55	97	91	85	80	113,7	155,1	145,5
Кількість загиблих від нещасних випадків на виробництві, % до рівня 2015 року	70	45	109	113	101	103	144,0	224,0	228,7
Частка працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, у загальнообліковій кількості штатних працівників	22	12	–	29,6	–	–			

інновацій (НТІ), здійснено для тих індикаторів, для яких є цільові значення у стратегіях та наявна статистична інформація Держстату України (табл. 2).

У показнику ЦСР №8 відмічається позитивна тенденція щодо зменшення кількості потерпілих від нещасних випадків на виробництві на 11% у порівняння 2021 р. з 2018 р., що говорить про

застосовування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки.

Одними з головних ризиків недосягнення цільових орієнтирів ЦСР №8 завдання 8.5 «Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосовування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки» є:

Таблиця 2. Заходи НТІ для досягнення цілей місії, спрямованих на реалізацію завдань ЦСР № 8 «Гідна праця та економічне зростання»

Заходи	Відповідальні виконавці	Індикатори
<i>8.5 Сприяти забезпеченню надійних та безпечних умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом застосовування інноваційних технологій у сфері охорони праці та промислової безпеки</i>		
Дослідження та розробки за напрямками: Прогнозування руху робочої сили в Україні, динаміки попиту та пропозиції на робочу силу на середньо– та довгострокову перспективу, формування пропозицій щодо мінімізації негативних впливів; Гармонізація інтересів і потреб особистості із запитами суспільства на ринку праці, дуальна освіта, прогнозування щодо кваліфікації та компетенцій, необхідних для ринку робочої сили в Україні у середньо– та довгостроковій перспективах*	Мінсоцполітики Міносвіти	Зростання обсягів фінансування науково–дослідних та проектно конструкторських робіт за рахунок всіх джерел фінансування на 10% щорічно
2. Нормативно–правові: Створення умов для підвищення стандартів гідної праці як основи для легалізації трудових відносин та заробітної плати шляхом подолання суперечностей між високим рівнем розвитку людського капіталу й недостатнім рівнем розвитку соціального капіталу (недовіра, домінанта матеріальних цінностей) *	Мінсоцполітики	Перевищення індексом реальної середньомісячної заробітної плати індексу продуктивності праці в Україні, відсоткових пунктів – 0,5–0,5% у 2025 р.
Повна гармонізація правил на ринку праці зі стандартами ЄС: Запровадження аналізу та прогнозування потреби в робочій силі на середньострокову перспективу; Запровадження системи аналізу та прогнозу кваліфікацій на ринку праці на базі програмного продукту BIG DATA; Гармонізація професійних та освітніх стандартів України до стандартів ЄС; Дослідження існуючого середовища на місцевому та регіональному ринках праці, формування та реалізація пропозицій задля підвищення рівня та якості зайнятості населення **	Мінсоцполітики Мінюст	Рівень безробіття у віці 15–70 років – 11,5% у 2025, 8% у 2032. Кількість зайнятих у віці 15–70 років, млн. ос. – 13,9 у 2025, 16,5 у 2032. Рівень участі населення 15–70 років в робочій силі – 62,5% у 2025, 63% у 2032.
Розвиток системи інформаційних технологій для ефективного адміністрування та надання послуг у сфері безпеки та здоров'я на роботі ***	Мінсоцполітики Держпраці	До 2025 року впроваджено інформаційно–аналітичну систему у сфері безпеки та здоров'я на роботі у Держпраці
3. Організаційні: Попередження настання нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві ****	Мінсоцполітики Держпраці	Зменшення кількості травмованих на виробництві та професійних захворювань – на 3%
Підвищення обізнаності суспільства у питаннях незадекларованої праці	Держпраці	Зменшення кількості неформально зайнятих працівників та збільшення кількості застрахованих осіб – на 3%

* Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 р.

** План відновлення України 2032 р.

*** Стратегія зниження рівня незадекларованої праці, виробничого травматизму та професійних захворювань на 2022–2024 рр.

**** Національний план спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2022 р.

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

- спрацьованість засобів виробництва та застарілість технологій, велика частка фізичної праці персоналу;
- відсутність достатніх корпоративних інвестицій у технологічно безпечне виробництво та охорону праці;
- неналежне фінансування роботодавцями заходів з охорони праці;
- відсутність ефективно працюючого галузевого та регіонального державного управління охороною праці, перш за все системи моніторингу та контролю профілактичного змісту охорони праці на підприємствах;
- низький рівень технологій, виробничої культури та технологічної дисципліни на підприємствах;
- низький рівень кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів з питань охорони праці;
- відсутність достатньої уваги держави до галузі охорони та безпеки праці і стимулюючої (для власників підприємства) системи мотивації безпечної праці;

Запропоновані інструменти моніторингу політики НТІ в сфері охорони та безпеки праці наведені у табл. 2. До неї включені всі заходи ключових стратегічних документів (Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 р.; План відновлення України 2032 р.; Стратегія зниження рівня незадекларованої праці, виробничого травматизму та професійних захворювань на 2022–2024 рр.; Національний план спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2022 р.), що потребують підтримки НТІ та постійного моніторингу виконання.

Висновки

Основні завдання з охорони праці реалізуються на рівні підприємства і безпосереднього робочого місця і мають бути складовою частиною інвестиційно–інноваційної програми розвитку підприємства.

Необхідні модернізації та інновації у сфері організації та охорони праці охоплюють як інвестиційні процеси розвитку технічної бази виробництва на підприємствах (капітальні інвестиції в роботизацію та автоматизацію виробничих процесів), так і організаційну роботу по підготовці персоналу до безпечної праці, (інструктаж, контроль, звітність, тренінги, впровадження віддаленого моніторингу за технологічними процесами, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

Інноваційні технології у сфері охорони праці базуються на використанні нових підходів до цифровізації та аналізу інформації, своєчасної оцінки ризиків і створення нових запобіжних заходів щодо мінімізації виробничої небезпеки, зокрема, технологій навчання працівників безпечним прийомом праці та підвищення культури безпеки в цілому [1].

Для поширення в Україні доцільно рекомендувати підтримку на державному рівні світових тенденцій технологічних та організаційних інновацій у сфері охорони праці: впровадження безлюдних технологій, роботизація виробничих процесів, застосування трекінг–пристроїв, електронних браслетів, технології глобальних систем позиціонування (GPS), екологічно–безпечні технології, тренінги з лайфрестлінгу для консультування з питань безпеки праці.

В рамках підписаної Україною угоди з ЄС має реалізовуватися впровадження комплексної програми адаптації національних регуляторних норм державного впливу на різні аспекти господарської діяльності до стандартів ЄС. У сфері охорони праці вони зорієнтовані та спрямовані на більш жорсткі вимоги до роботодавців щодо кращих і безпечних умов праці, зменшення ризиків травматизму на виробництві, більшої самодисципліни працівників, їх кращої підготовки до виробничих процесів на кожному створеному робочому місці, збереженню здоров'я працівників. Має бути вдосконалений постійний моніторинг стану охорони праці на основі прозорої і достовірної звітної інформації на корпоративному рівні.

Мають бути жорсткі державні вимоги щодо позитивних змін як на технологічному рівні охорони праці на підприємствах, так і на організаційному: вдосконалення системи підготовки персоналу на розуміння норм і правил безпечної праці, регулярні навчання та тренінги, комп'ютерні програми та моделювання ризиків, впровадження автоматичного інформаційного моніторингу технологічних процесів та поведінки персоналу за різними сценаріями кризових ситуацій на виробництві [2].

В умовах інтеграції національного законодавства в сфері праці та її охорони до вимог та директив будуть реалізовуватися стратегічні рамки «тристороннього підходу»: своєчасне передбачення змін у виробничих системах та управління змінами в аспектах зеленого, цифрового та демографічного переходу. В результаті має карди–

нально (в рази) зменшитися кількість травмованих на виробництві та професійних захворювань, має впровадитись принцип Vision Zero для рівня травматизму та смертності, пов'язаної з роботою.

Окремим завданням йде рівень медичного забезпечення охорони праці, наукові дослідження в сфері професійних захворювань та екологічної безпеки на виробництві, своєчасне прогнозування криз в сфері охорони здоров'я (подібних до ситуації із COVID 19) [1].

Список використаних джерел:

1. Виноградов О. В. Охорона праці. Аналіз стану охорони праці в Україні / О. В. Виноградов // Статистика України. – 2021. – №3. – С. 31–35.

2. Міжнародного бюро праці (МОП) // <https://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm>

3. Nipialidi O., Vasyl'chyshyn O. Suchasnyy stan okhorony pratsi v Ukraini u konteksti zabezpechennya ii innovatsiynoho rozvytku. Aktual'ni problemy pravoznavstva. 1 (21)/2021. S. 164–169.

4. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : підручник [Електронний ресурс] / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О.В. Мельников. – 5-те вид., доп. – Львів : Афіша, 2019. – 350 с. / <http://www.studmed.ru/bezopas...raslyam>

5. Технології та інформаційні засоби захисту населення // <http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8127/1/74-77.pdf>

References:

1. Vynogradov O. V. Okhorona pratsi. Analiz stanu okhorony pratsi v Ukraini / O. V. Vynogradov // Statystyka Ukrainy. – 2021. – №3. – S. 31–35.

2. Mizhnarodnoho byuro pratsi (MOP) // <https://www.ilo.org/global/lang-en/index.htm>

3. Nipialidi O., Vasyl'chyshyn O. Suchasnyy stan okhorony pratsi v Ukraini u konteksti zabezpechennya yiyi innovatsiynoho rozvytku. Aktual'ni problemy pravoznavstva. 1 (21)/2021. S. 164–169.

4. Zhydets'kyu V. TS. Osnovy okhorony pratsi : pidruchnyk [Elektronnyy resurs] / V. TS. Zhydets'kyu, V. S. Dzhyhyrey, O.V. Mel'nykov. – 5-te vyd., dop. – L'viv : Afisha, 2019. – 350 s. / <http://www.studmed.ru/bezopas...raslyam>

5. Технології та інформаційні засоби захисту населення // <http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8127/1/74-77.pdf>

Дані про авторів

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» м. Київ, Україна
e-mail: lasha.stanker@gmail.com

Мариніна Світлана Валеріївна,

к. е. н., завідувач відділення прогнозно-аналітичних та моніторингових досліджень науково-технічного розвитку, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», м. Київ, Україна

Data about the authors

Natalia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Ukraine, Kyiv
e-mail: lasha.stanker@gmail.com

Svitlana Marynina,

PhD in Economics, Head of the Department of forecasting-analytical and monitoring studies of the scientific and technological development, State scientific institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Ukraine, Kyiv

УДК 330:332

ШАЦЬКА З. Я.
КЛІМЕНКО А. Ю.
ПОТЕХІНА М. П.

Діяльність міжнародних інвестиційних фондів під час війни та післявоєнного відновлення України

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи діяльності міжнародних інвестиційних фондів в Україні.

Метою дослідження є оцінка стану діяльності міжнародних інвестиційних фондів в Україні під час війни та визначення перспективних напрямів їх діяльності в умовах післявоєнного відновлення держави.